

INGLIZ TILIDA JISMONIY MADANIYAT YO'NALISHI TALABALARINING KASBIY-KOMMUNIKATIV-KOMPETENSIYASINI RIVOJLANTIRISH PRINSIP VA METODLARI, ULARNING TAHLILI

Shahobidinova Dilnavoz Bahodir qizi

Namangan Davlat Universiteti tayanch doktoranti

Email:shahobiddinovadilnavoz325@gmail.com

Tel:998934911909

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13948902>

Annotatsiya: Maqolada ingliz tilida jismoniy madaniyat yo'nalishi talabalarining kasbiy-kommunikativ kompetensiyasini rivojlantirish prinsip va metodlari o'rganilgan. Talabalarining kasbiy-kommunikativ ko'nikmalarini takomillashtirish uchun innovatsion yondashuvlar tahlil qilingan. Bu kompetensiyalarni rivojlantirishda qo'llaniladigan samarali metodlar va amaliyotlar aniqlangan.

Kalit so'zlar: Kasbiy-kommunikativ kompetensiya, jismoniy madaniyat, ingliz tili, interaktiv metodlar, professional muloqot, ko'nikmalar, kommunikativ yondashuv, ta'lim metodlari, integratsiya, lingvistik rivojlanish.

Аннотация: В статье изучаются принципы и методы развития профессионально-коммуникативной компетентности студентов физической культуры на английском языке. Проанализированы инновационные подходы к совершенствованию профессионально-коммуникативных навыков студентов. Выявлены эффективные методы и практики, используемые при развитии данных компетенций.

Ключевые слова: Профессионально-коммуникативная компетентность, физическая культура, английский язык, интерактивные методы, профессиональное общение, умения, коммуникативный подход, методы обучения, интеграция, языковое развитие.

Abstract: The principles and methods of developing professional and communicative competence of physical culture students in English are studied in the article. Innovative approaches to improve students' professional and communicative skills were analyzed. Effective methods and practices used in the development of these competencies have been identified

Keywords: Professional-communicative competence, physical culture, English language, interactive methods, professional communication, skills, communicative approach, educational methods, integration, linguistic development.

Bugungi global rivojlanish sharoitida jismoniy madaniyat yo'nalishidagi talabalar uchun kasbiy-kommunikativ kompetensiyalarni rivojlantirish dolzarb masalalardan biridir. Talabalarning kelajakda professional faoliyatlarida ingliz tilida samarali muloqot qilish qobiliyatlari muvaffaqiyatli ish jarayonining ajralmas qismiga aylangan. Xususan, zamonaviy sport, jismoniy tarbiya va sog'lomlashtirish yo'nalishlarida xalqaro hamkorlikning kengayishi talabalar uchun ingliz tilini o'rganish zaruriyatini kuchaytirmoqda.

Ingliz tilida jismoniy madaniyat yo'nalishidagi kasbiy-kommunikativ kompetensiyalarni rivojlantirish nafaqat talabalar uchun, balki ularning kelajakdagi mehnat bozorida raqobatbardoshligini oshirish uchun ham muhimdir. Bunda ta'lim tizimida, xususan O'zbekistonning 2017-2021 yillarda harakatlar strategiyasiga muvofiq, ta'lim sifatini oshirish va xorijiy tillarni o'rganishga bo'lgan talab oshib bormoqda. Xususan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 6 noyabrdagi PQ-5170-son qarori, xorijiy tillarni o'rganishni kengaytirish va ta'limda zamonaviy texnologiyalardan foydalanishning muhimligini ta'kidlaydi. Shu nuqtai nazardan, ingliz tilida kasbiy-kommunikativ kompetensiyalarni rivojlantirish masalasi bugungi kunning eng dolzarb masalalaridan biri bo'lib kelmoqda.

O'zbekistonning jahon sporti va xalqaro musobaqalardagi ishtiroki kuchayib borayotgan bir paytda, sportchilar va murabbiylarning ingliz tilida kommunikativ qobiliyatlari ularning xalqaro maydondagi muvaffaqiyati uchun muhim hisoblanadi. Jismoniy madaniyat yo'nalishidagi talabalarga kasbiy-kommunikativ kompetensiyalarni shakllantirish va rivojlantirish ularga jahon miqyosidagi sport tashkilotlari va musobaqalarda faol qatnashishga, shuningdek, sportning global tajribalarini o'rganishga yordam beradi.

Bu borada ta'lim jarayonida zamonaviy texnologiyalar va metodlardan foydalanish zaruriyati oshmoqda. Interaktiv va vazifa asosida o'qitish metodlari talabalar o'rtasida til ko'nikmalarini rivojlantirishda samaradorligi bilan ajralib turadi. Aynan bu usullar talabalarni real hayotdagi kasbiy vaziyatlarga tayyorlaydi va ularning muloqot qobiliyatlarini oshirishda muhim rol o'ynaydi. Maqolaning asosiy maqsadi — jismoniy madaniyat yo'nalishidagi talabalarga kasbiy-kommunikativ kompetensiyalarni rivojlantirishda samarali metodlarni tahlil qilish va ulardan foydalanish bo'yicha tavsiyalar berishdir.

Jismoniy madaniyat sohasida ingliz tilini egallash va kasbiy muloqot qobiliyatlarini shakllantirish orqali talabalarning nazariy va amaliy ko'nikmalari mustahkamlanadi. Ushbu kompetensiyalar, sportning xalqaro miqyosda rivojlanishi, yangi bilimlarni amaliyotda qo'llash va xalqaro tashkilotlar bilan

ishlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Shu bilan birga, ingliz tilini o'rgatishda kasbiy-kommunikativ kompetensiyani shakllantirish uchun qanday metod va yondashuvlar samarali ekanligini o'rganish va tahlil qilish zarur.

Adabiyotlar tahlili va metodologiya:

Kasbiy-kommunikativ kompetensiyani rivojlantirish bo'yicha bir qancha ilmiy tadqiqotlar olib borilgan. Almazova, A., & Baranova, T. (2020) tomonidan o'tkazilgan tadqiqotlar, professional muloqotni rivojlantirish uchun interaktiv o'quv metodlarining samaradorligini ta'kidlaydi. Ularning tadqiqotida lingvistik ko'nikmalarni takomillashtirish uchun ko'rgazmali materiallar va real hayotiy misollardan foydalanish tavsiya qilingan.

Shu bilan birga, Komarova, I. (2018) kommunikativ kompetensiyani rivojlantirishda lingvistik integratsiya metodini qo'llashning foydaliligini o'rganadi. Ushbu metod, o'quvchilarning chet tilini o'rganishda nafaqat grammatik va lingvistik bilimlarga, balki kasbiy muloqot qobiliyatlarini rivojlantirishga ham qaratilgan.

Muallif	Ada biy ot	Na tija lar	Foy dal anil gan me tod lar
		Ko m mu nik ati v ko' nik ma lar ni riv ojl an tiri sh uc hu n int era ktiv usu	

		llar sa ma rad orli gi ani qla nga n.	
		Kas biy mu loq otg a tiln i int egr atsi ya qili sh, tal ab ala rni ng kas biy vaz iya tlar da che t tili da n sa ma rali foy dal ani shi ni ta' mi nla ydi.	

Richards (2015)		Ko m mu nik ati v til o'r ga tis h me tod lari yor da mi da tal ab ala r rea l kas biy vaz iya tlar da tiln i fao l qo' llas hd a ka tta na tija lar ga eris hga n.	Ko m mu nik ati v til o'r
	"Ta sk- Bas ed Lea rni ng	Til o'r ga tis hd a vaz	Vaz ifa aso sid a o'q it's

	in Lan gua ge Tea chi ng"	ifa aso sid a o'q itis h tal ab ala rni rea l hay otd agi kas biy mu loq otg a tay yor las hd a sa ma rali eka nlig i ani qla nga n.	h
	Sp ort va jis mo niy ma da niy at tal ab ala rini ng ingl	Sp ort va jis mo niy ma da niy at tal ab ala rini ng ingl	Re al spo rt vaz iya tlar i aso sid a til o'r ga tis h

		iz tili da mu loq ot qo bili yat lari ni riv ojl an tiri sh uc hu n rea l spo rt vaz iya tlar ida n foy dal ani sh na tija dor ligi.	
--	--	---	--

Ushbu adabiyotlar talabalarga kasbiy tilni o'rgatish va ularni kasbiy vaziyatlarda muloqotga tayyorlash uchun turli usullar samaradorligini ta'kidlaydi. Almazova va Baranova (2020) interaktiv o'qitishning kommunikativ ko'nikmalarni oshirishdagi ahamiyatini o'rgangan bo'lsa, Ellis (2018) vazifa asosidagi o'qitish orqali talabalarni real hayotdagi vaziyatlarga tayyorlashning samaradorligini o'rgangan

Natijalar va muhokama:

Yuqoridagi tahlillar kasbiy-kommunikativ kompetensiyalarni rivojlantirishning samarali metodlarini ochib beradi. Interaktiv metodlar, o'quvchilarning real hayotdagi vaziyatlarga tayyorligini oshiradi va kasbiy muhitda muloqot qilish ko'nikmalarini shakllantiradi. Shuningdek, lingvistik

Muallif	Metod nomi	Foydasi
Ellis (2018)	Vazifa asosida o'qitish	Talabalar real kasbiy vaziyatlarda tilni muvaffaqiyatli qo'llashdi.
Anderson (2017)	Real sport vaziyatlarida til o'rgatish	Sport mavzusidagi muloqotlarda talabalar ishonch bilan ishtirok etdi.
Almazova & Baranova (2020)	Interaktiv o'quv metodlari	Talabalarning kommunikativ ko'nikmalarini yaxshilash.
Komarova (2018)	Lingvistik integratsiya	Kasbiy muloqot ko'nikmalarining rivojlanishi

integratsiya metodi o'quvchilarning kasbiy ehtiyojlariga javob beradigan lingvistik ko'nikmalarni rivojlantirishga xizmat qiladi.

Adabiyotlarda keltirilgan metodlar jismoniy madaniyat yo'nalishidagi talabalar uchun juda muhimdir, chunki bu talabalar kelajakda xalqaro sport tadbirlarida va treninglarda ishtirok etishadi. Shuning uchun, ingliz tilida kasbiy-kommunikativ ko'nikmalarni rivojlantirish ularning samaradorligini oshirish uchun zaruriy shart hisoblanadi.

Metodlardan foydalanishda lingvistik integratsiya va interaktiv dars usullarining talabalarning bilimini oshirishda katta yordam berganini ko'rish

Yuqorida keltirilgan natijalar shuni ko'rsatadiki, kasbiy-kommunikativ kompetensiyalarni rivojlantirishda interaktiv va vazifa asosidagi o'qitish usullari eng samarali metodlar hisoblanadi. Talabalar bu metodlar orqali kasbiy muloqotda ingliz tilini samarali qo'llashni o'rgandilar.

Xulosalar:

Mazkur maqola natijalari shuni ko'rsatadiki, jismoniy madaniyat yo'nalishidagi talabalar uchun kasbiy-kommunikativ kompetensiyalarni rivojlantirishda eng samarali yondashuvlar interaktiv va vazifa asosidagi o'qitish metodlari hisoblanadi. Ushbu usullar talabalarni xalqaro sport tadbirlariga, xalqaro murabbiylik va sport diplomatiyasida muvaffaqiyatli muloqot qilishga tayyorlashda muhim o'rin tutadi. Lingvistik integratsiya usuli, talabalarni kasbiy tilga tayyorlashda kontekstual yondashuvning foydasini tasdiqladi. Yuqoridagi fikrlar va adabiyotlar tahlili natijasida, ingliz tilida jismoniy madaniyat yo'nalishi

talabalarining kasbiy-kommunikativ kompetensiyalarini rivojlantirish uchun interaktiv va lingvistik integratsiya metodlaridan samarali foydalanish mumkinligi aniqlanadi. Ushbu maqola jismoniy madaniyat yo'nalishidagi talabalarga kasbiy muloqot qobiliyatlarini rivojlantirishda yordam beradi va bu ularning kelajakdagi professional faoliyatida muvaffaqiyatli bo'lishlariga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Almazova, A., & Baranova, T. (2020). "Developing professional communicative competence in students." *Journal of Educational Research*, 112(3), 345-359.
2. Komarova, I. (2018). "Linguistic integration in professional education." *International Journal of Language Studies*, 9(2), 210-225.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Qarori (2020 yil, 6 noyabr). "PQ-5170-sonli qaror: Ta'lim sifatini oshirish va xorijiy tillarni o'rganishni kengaytirish."
4. Richards, J. C. (2015). *The Language Teaching Matrix*. Cambridge University Press